

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Черкаський державний бізнес-коледж

Міжнародна науково-практична конференція
«ЕКОНОМІКА, ОСВІТА, ТЕХНОЛОГІЇ В КОНТЕКСТІ
ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ»

23-24 вересня 2021

www.csbc.edu.ua

Міністерство освіти і науки України
Черкаський державний бізнес-коледж

Ministry of Education and Science of Ukraine
Cherkasy State Business College

**ЕКОНОМІКА, ОСВІТА, ТЕХНОЛОГІЇ
В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ**

Матеріали
Міжнародної науково-практичної конференції

**ECONOMICS, EDUCATION, TECHNOLOGIES
IN THE CONTEXT OF GLOBAL CHALLENGES**

Materials
of International scientific-and-practical conference

м. Черкаси, 23-24 вересня 2021 року
Cherkasy, September 23-24, 2021

Черкаси – 2021
Cherkasy – 2021

УДК: 334.722: 332.122

СІЛЬСЬКЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Мерчанський В.В.

*кандидат економічних наук, доцент
кафедри менеджменту, бізнесу і адміністрування,
seomvv@gmail.com*

Цатурян Р.В.

*магістр,
tsaturyan.robert@gmail.com
Державний біотехнологічний університет,
м. Харків, Україна*

Реформування аграрного сектору не призвело до розв'язання проблем, пов'язаних зі зростанням доходів і покращення життя селян. Так, за даними Державної служби статистики України за 1990-2020 рр. темп скорочення міського населення склав 16,43%, а сільського – 24,79% [1]. До головних причин стрімкого скорочення сільського населення відносять низький рівень життя селян, скорочення робочих місць, погіршення соціальної інфраструктури, міграція молоді до великих міст, а в останні часи і до сусідніх країн ЄС. Міграційні процеси негативно впливають на процес природного відтворення сільського населення, в наслідок чого спостерігається зниження рівня народжуваності, зростання смертності та старіння сільського населення.

Одним зі шляхів розв'язання соціально-економічних проблем сільських територій є розвиток сільського підприємництва. Створення сприятливого середовища для підприємницької діяльності на селі дає можливість формування фінансових ресурсів сільських бюджетів. Саме доходи визначають можливості людей задовольняти особисті потреби, реалізувати свій творчий потенціал, покращувати особистісні характеристики, вести здоровий та гідний спосіб життя [2, с. 19].

Актуальним є питання напрямів розвитку малого і середнього підприємництва в сільській місцевості. Т.В. Устюк зазначає, що сільське підприємництво необхідно орієнтувати на відродження традиційних та альтернативних видів діяльності в межах сільської місцевості. [3, с. 29]. До традиційних видів діяльності можна віднести підприємництво в сільськогосподарському виробництві, а іншим видом, альтернативним є розширення зайнятості населення у несільськогосподарських видах діяльності. Підприємництво в сільськогосподарському виробництві пов'язано з виробництвом продукції в галузях рослинництва і тваринництва, її переробки та реалізації. До не аграрного виробництва відносять підприємництво у сфері обслуговування, сільського туризму, заготівлі лікарських трав, дистанційної зайнятості тощо.

Розвиток сільського підприємництва завжди був важким питанням у плані його впровадження на відміну від розвитку підприємництва в містах. Це насамперед пов'язано з недосконалою законодавчою базою та специфікою аграрного виробництва, яка характеризується високою ризикованістю і низькою прибутковістю. Проте, за останній час з боку держави спостерігаються позитивні зрушення у питаннях розвитку сільських територій, що у поєднанні з запровадження сучасних інноваційних технологій дає можливість значно нівелювати зазначені фактори ризику.

Для розвитку сільського підприємництва з боку держави та органів місцевого самоврядування сільських територій необхідно вирішити ряд питань, які пов'язані з:

- удосконаленням чинної законодавчої та нормативної бази;
- запровадження спеціальних програм з надання фінансової підтримки при

започаткуванні бізнесу та пільгового кредитування наявних підприємницьких структур;

- пільговим оподаткуванням підприємців при створенні фермерських господарств, сільськогосподарських виробничих кооперативів, товариств та інших суб'єктів господарювання;

- забезпеченням підприємницьких структур і соціальної сфери високоякісними кадрами;

- забезпеченням підприємницьких структур матеріально-технічною базою для ведення господарської діяльності;

- наданням допомоги при відкритті бізнесу та інформаційного супроводу;

- використанням європейського досвіду з розвитку сільських територій на основі підприємницької моделі.

Очевидним є той факт, що сільське підприємництво є каталізатором розвитку сільської економіки та сільських територій. Від того, як активно буде розвиватися сільське підприємництво, буде залежати зростання доходів та покращення життя селян.

Список використаних джерел

1. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: www.ukrstat.gov.ua

2. Крупа В.Р., Мартинюк Н.В. Рівень життя сільського населення у контексті формування умов для людського розвитку. *Агросвіт*. 2013. № 24. С. 18-24. URL: http://www.agrosvit.info/pdf/24_2013/5.pdf

3. Усюк Т.В. Інституційні засади розвитку сільського підприємництва: дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04. Житомир, 2014. 238 с. URL: http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/4121/3/IZRSP_2014_238.pdf